

Бондарчук П. М.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

**ХРАМ У ЖИТТІ ПРАВОСЛАВНИХ ВІР'ЯН В УРСР
(друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.)**

Важливим аспектом релігійності віруючих є відвідування храмів та виконання релігійних обрядів. Беручись до розгляду цього питання, варто коротко зупинитися на розумінні обряду і його значенні для людини. Звернімося до думки фахівців, у науковій діяльності яких релігійна проблематика посідала важливе місце. Відомий французький соціолог Е. Дюркгайм писав: “В усіх випадках основним елементом релігії вважалися уявлення й вірування. Тоді як з цього погляду самі обряди видавалися лише зовнішнім, несуттєвим і матеріальним проявом і вважалися посутньо вартісними... Але віруючі люди, які, живучи релігійним життям, мають безпосереднє відчуття того, що його становить, заперечують такий спосіб бачення, кажучи, що він не відповідає їхньому щоденному досвідові”¹. Дюркгайм вважав, що дії та обряди не менш важливі в релігійному житті, ніж вірування та уявлення. Значна частина їх здійснювалася в храмах, що були осередками релігійного життя.

Воєнні лихоліття сприяли зростанню релігійності населення. Під час війни на окупованих територіях спостерігалось відновлення діяльності храмів, що були закриті у передвоєнні роки. У тих місцевостях, де таких споруд не було, відкривалися молитовні будинки. Релігійне життя активізувалось у багатьох регіонах і після війни. У більшості областей (хоча й не в усіх) кількість осіб, які брали участь у богослужіннях, була значною. У інформаційній доповіді уповноваженого Ради в справах РПЦ за 1-й квартал 1945 р. зазначалося, що в Сталінській області у звичайні, святкові та недільні дні у містах православні храми відвідують 300-800, у селищах – 200-600, у селах – 20-50 осіб. Серед відвідувачів переважали люди середнього віку обох статей. Молодь і діти складали 8-10%². Під час великих свят у тому регіоні окремі храми відвідували навіть десятки тисяч людей. Відповідно до документа, складеного на основі матеріалів уповноважених у справах РПЦ при облвиконкомах (травень 1948 р.), в окремих храмах Києва у святкові дні бувало від 3 до 10 тис., у храмах Львова – до 15-20 тис. осіб. У м. Мукачевому під час свята Успіння Пресвятої Богородиці до монастиря на Чернечій горі збиралося близько 30 тис. віруючих³ (раніше він був греко-католицьким. – *Авт.*). Особливо людно у храмах було на Великдень, Різдво і Трійцю.

У інформації про святкування Великодня 2 травня 1948 р., поданій в управління агітації та пропаганди ЦК КП(б)У уповноваженим Ради в справах РПЦ в УРСР П. Ходченком зазначалося, що в той день усі церкви були переповнені людьми. Храми не могли вмістити усіх охочих туди потрапити⁴. Серед відвідувачів було чимало підлітків – дітей шкільного віку, а також кож військових. За свідченнями уповноваженого в справах РПЦ у Дніпропетровській області Бабасова, на Пасху серед відвідувачів Троїцького собору у Дніпропетровську молодь і діти складали 20–25%, а загальна кількість відвідувачів собору сягала 6 тис. осіб. До Миколаївської церкви діти не лише приходили як відвідувачі, а й приносили паски для освячення⁵.

Уповноважений в справах РПЦ у Харківській області Снежко стверджував, що Великодні служби у православних церквах 1948 р. були людніші, ніж попереднього року. Він зазначив, що у храмах Харкова багато молоді. Крім того, серед відвідувачів були окремі групи військових – не лише солдати, а й офіцери. Вони хрестилися і ставили свічки⁶. Про збільшення кількості осіб, які відвідали Великодні богослужіння 1948 р., повідомляв і уповноважений Ради в справах РПЦ у Сталінській області. Він зазначав, що у церквах регіону тоді

¹ Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. Пер. з фр. – К. : Юніверс, 2002. – С. 388.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1640, арк. 72.

³ Там само, оп. 70, спр. 1281, арк. 6.

⁴ Там само, оп. 23, спр. 5317, арк. 15.

⁵ Там само, арк. 16.

⁶ Там само.

побувало понад 500 тис. осіб¹. Цифру 300-400 тис. відвідувачів Великодніх служб у тому році назвав уповноважений у Чернігівській області². Уповноважений у Житомирській області повідомляв, що в деяких міських храмах підлітків налічувалося до 30-40%³. Ось як писали про релігійне життя на Житомирщині 1945 р. представники ОУН-УПА: “Населення придержується національних звичаїв та строго сповняє релігійні обряди (під час коляд, та Великдень і т. п.). Матері вчать дітей молитися. В хатах багато образів (ікон). Майже немає нехрещених дітей”⁴. Хоча активізація релігійності була загалом притаманна Україні, проте траплялися і винятки. У деяких населених пунктах змін не відбувалось, або, навпаки, спостерігалось зниження динаміки виявів релігійності.

Співвідношення між участю у богослужіннях віруючих у свята та звичайні дні показує статистика у Сталінській області (див. табл. 4.1)⁵.

Таблиця 4.1

Населені пункти	Кількість людей, які брали участь у богослужіннях в окремих храмах		
	У великі свята	У недільні дні та малі свята	У несвяткові дні і в піст
Міста	300-2 000	60-700	30-100
Селища	100-1 000	50-500	20-80
Села	80-500	10-150	10-40

Отже, бачимо, що найбільша диспропорція між відвідуванням храмів у великі свята та звичайні дні спостерігалася в містах; у селах та селищах розрив був менший. Однак ця статистика не враховувала даних в окремих великих храмах цієї області, де у святкові дні їх відвідувало більше 10 тис. осіб.

В окремих регіонах відвідування храмів у будні впродовж 1940-х рр. зменшувалося. Так, у м. Держинську відвідування церкви 1947 р. порівняно з попереднім роком зменшилося майже на 70%. Якщо 1946 р. у недільні дні церкву відвідували по 100-150 осіб, то 1947 р. – не більше 20-50, з яких більшість були люди похилого віку⁶. Уповноважений у справах РПЦ у Харківській області також зазначав, що відвідування церков не зростало, а в деяких випадках зменшувалося, особливо у другій половині 1946 р. і на початку 1947 р. Тоді як виконання релігійних обрядів (хрещень, похоронів, вінчань) не лише не знижувалося, а й у багатьох випадках зростало⁷. Схожі ситуації склалися і в багатьох населених пунктах інших регіонів, зокрема в Херсонській області⁸.

Зауважмо, що частого відвідування православних храмів у центральних, південних та східних регіонах не спостерігалось й раніше, особливо в період польових робіт. У “Київських єпархиальних ведомостях” (1882, № 6) священник з Радомишльського повіту писав: “Зайдіть у храм сільський у недільні чи святкові дні з 29 червня по 1 жовтня. Крім десятка хлопчаків та дівчаток та п’яти-восьми старших селян нікого більше не побачите. І це в парафії, яка налічує 700-800 парафіян, а в малолюдних парафіях і тих не буває. Мовчимо вже про дні високоповажні, коли відбувається молитва за государя... коли також дуже рідко збирається народ, за винятком сільських ярмарків”. Багато селян замість відвідань церкви у недільні та святкові дні їхали на ярмарок або працювали в полі. У кінці XIX ст. у с. Паволоч Сквирського повіту на Київщині, де була зразкова за багатьма показниками православна громада, за словами священника, люди, “віддані церкві і православ’ю”, на свято Преображення та Успіння Божої Матері замість відвідування храму “таскали снопи”⁹.

¹ ЦДАГО України, ф. 1 оп. 23, спр. 5317, арк. 16.

² Там само, арк. 17.

³ Там само.

⁴ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 32, арк. 179.

⁵ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4555, арк. 103.

⁶ Там само, спр. 4556, арк. 15.

⁷ Там само, спр. 4555, арк. 102, 105.

⁸ Див.: ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 34, арк. 244-245.

⁹ Історія православної церкви в Україні : Зб. наук. пр. / НАН України; Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії. – К. : Четверта хвиля, 1997. – С. 228-229.

В одній з публікацій у “Церковно-общественном вестнике” (1913) зазначалося: “Помічено всюди, що з кожним роком відвідування храму Божого стає все слабше. Храм, повний молільниками, тепер ми бачимо порівняно рідко, хіба в річні свята і такі дні, як Св. Миколая Чудотв., Св. Пр. Іллі, і то думається, зі свідомості народу: не прогнівати б шанованих молитовників! Служби недільних днів, інших шанованих св., здійснюються майже в порожніх стінах храму. Правильно сказав один публіцист, що якимось сумно спостерігав, у храмах співають “Хваліте ім’я Господнє, хваліте раби Господа”, а рабів і немає! Якщо ви спитаєте тих, хто не відвідує храм Божий, про причину, то вони завжди цю причину знайдуть: немає часу, самотність, вкажуть на бідність, тобто немає пристойного одягу, а в будь-чому совісно. І водночас ці “раби Господні” ніколи не пропустять якогось “бенкету” й бесіди у своїх рідних і знайомих. Для цього завжди знайдеться час, дістануть одяг, нікого не бентежать часто далекість відстані й погода, хоча б і найнеприятливіша”¹. Боротьба радянської влади з релігією значно поглибила ті секуляризаційні процеси, що спостерігалися раніше, і надала їм більш активної ходи.

1950-ті рр. позначилися певним послабленням релігійної активності мас. Лихоліття війни відсувалися у часі від людей, відтак той страх, який вони викликали, переставав впливати на активізацію віри. Водночас антирелігійна агітація досягала своєї мети. Проте рівень відвідуваності храмів був доволі високим. 1954 р. напередодні Великодня у Володимирському соборі (м. Київ) та біля нього за офіційними даними одночасно зібралось до 7 тис. осіб, у Благовіщенському соборі (м. Харків) – понад 4 тис. осіб. Ще більше людей відвідували церкви у південно-східних областях, де було мало храмів. Так, у Сталіно молитовний будинок у с-щі Ларинка за ніч (напередодні Пасхи) 1953 р. відвідали до 25 тис. осіб, 1954 р. – до 60 тис. осіб; молитовний будинок у с-щі станції Сталіно 1953 р. – до 20 тис. осіб, 1954 р. – до 50 тис. осіб; церкву в с-щі Калинівка у зазначених вище роках – до 15 тис. і до 30 тис. осіб відповідно; у Макіївці в Троїцькому молитовному будинку 1953 р. було до 20 тис., 1954 р. – до 40 тис. осіб.² Під час святкування Пасхи 1957 р. храми м. Сталіно відвідали понад 150 тис. осіб, храми Макіївки – понад 50 тис.³ Молодь серед відвідувачів храмів складала 10-20%, в окремих випадках – до 30%, у Сімферополі з 7 тис. відвідувачів кафедрального собору молоді було до 40%⁴. На Хрещення Господнє цього ж року п’ять храмів Сталіно відвідало 28 тис. осіб, кафедральний собор Сімферополя – 2,5 тис.⁵ Жінки складала 70-80% від загальної кількості відвідувачів церковних служб, у багатьох випадках близько половини з них – середнього віку⁶. Чоловіки, переважно похилого віку, в багатьох церквах Києва, Харкова, Сталіно складала 20-30%. Лише в західних областях у храмах було багато осіб різного віку⁷. Загалом у 1950-х рр. рівень відвідуваності православних храмів був нижчим, аніж у другій половині 1940-х рр. з тенденцією до зниження упродовж десятиріччя. Хоча ми не можемо говорити про різке зниження показників. Більшість храмів у святкові дні була заповнена людьми.

Про відносно велику кількість осіб, які побували у храмах РПЦ у святкові дні, повідомляли представники вищого духовенства. У вітальній промові на честь перебування в Києві голови Коптської церкви (серпень 1957 р.) патріарший екзарх всієї України митрополит Київський і Галицький Іоанн зазначав: “Наш народ, як і колись, горить вірою і бажанням благочестя. Цим і пояснюється, що у святкові дні храми бувають переповнені народом. Наш народ дуже охоче жертвує на утримання у хорошому стані та в чистоті і на ремонт храмів, крім того, наші віруючі забезпечують духовенство і матеріально”⁸. Як бачимо, митрополит давав високу оцінку релігійності населення. Однак його слова радше стосувалися зовнішніх виявів релігійності, а не її змісту.

¹ Тульській. Новогодние думы сельского пастыря // Церковно-общественный вестник. – 1913. – № 1. – 3 января. – С. 2.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3532, арк. 37.

³ Там само, оп. 30, спр. 666, арк. 94.

⁴ Там само, арк. 95.

⁵ Там само, арк. 96, 39; ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 160, арк. 1.

⁶ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 96; ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 160, арк. 1-2.

⁷ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 160, арк. 2.

⁸ Там само, спр. 161, арк. 41-42.

Про зниження рівня релігійності в повоєнний період неодноразово повідомляли священники. У інформаційному звіті уповноваженого Ради в справах РПЦ в УРСР за січень-травень 1949 р. зазначалося, що духовенство жаліється, ніби останнім часом віруючі, якщо й відвідують храм, то здійснюють це з незрозумілих для Церкви мотивів¹. Священик Сахаров (с. Гола Пристань Херсонської обл.) заявляв: “Дивне яєсь ставлення виникло в людей до церкви: заскочила в церкву, перехрестилася, поставила свічку і побігла на базар. Церква порожня, а на базарі тисячі людей”². В іншому документі уповноваженого Ради в справах РПЦ за 1947 р. вказувалося, що у великі свята храми відвідують не лише молільники, а й інші громадяни, зокрема молодь, бо їй немає куди піти розважитися³. У “Журнале Московской патриархии” (№ 10, 1959 р.) констатовалося послаблення інтересів до богослужіння. Зазначалося, що нерідко особа, яка перебуває у храмі, “хреститься і кланяється абияк, а не як належить під час здійснюваного богослужіння, часто роблячи це без належної уваги, недбало, стає на коліна, похитає головою, помахав рукою, зображуючи якусь фігуру, але тільки не знамення хреста творить, встане з колін і знову хитання головою і махання рукою, причому думки її далеко перебувають від здійснюваного богослужіння і його внутрішнього змісту”⁴. Священнослужителям не подобалося формальне ставлення до богослужіння, що порівняно з довоєнним періодом значно частіше простежувалося з боку віруючих.

Загалом, орієнтуючись на дані, що фігурують відносно окремих населених пунктів, можна вважати, що на Великдень у другій половині 1940-х – середині 1950-х рр. храми РПЦ щорічно відвідували близько 7-9 млн. віруючих. Менше – на Різдво, Трійцю, коли їх чисельність сягала 6-7 млн. і 1,5-2 млн. осіб (й менше) у звичайні недільні дні.

Попри прояви відносно високого рівня релігійності, вона знизилася порівняно з дореволюційним періодом. Щоб краще зрозуміти результати, яких досягнула радянська влада в подоланні релігійності, звернімося до статистичних даних 1920–30-х рр. Інформація, що стосувалася кількості населення, яке виконувало релігійні обряди та відзначало релігійні свята, була опублікована у збірнику “СССР – страна социализма” (див. табл. 4.2)⁵.

Розгляд статистики окремо від ситуації у релігійній сфері приводить до хибних висновків. Низька кількість обрядових дій 1934 р. порівняно з 1922–1923 рр. означала не так падіння релігійності, як те, що через закриття храмів і відсутність священників (у зв’язку з їхніми арештами, відмовами від сану під загрозою репресій) багато вірян не могли здійснювати обряди. Це, у свою чергу, сприяло тому, що в них вкорінювалася звичка не практикувати їх, що стало вагомою опорою подальшим секуляризаційним процесам.

Таблиця 4.2

Вік	% осіб, які дотримувалися релігійних свят і виконували обряди			
	Чоловіків		Жінок	
	Селяни-одноосібники 1922–1923 рр.	Колгоспники 1934 р.	Селяни до вступу в колгосп 1922–1923 рр.	Колгоспники 1934 р.
До 24 років	62,6	1,0	71,4	12,2
24-39 років	71,4	3,2	100	26,5
40-59 років	100	14,5	100	47,9

У підсумку зазначимо, що ступінь відвідуваності храмів в Україні впродовж повоєнного періоду був доволі високим, хоча він і знизився порівняно з дореволюційним. Для більшості православних вірян відвідування богослужінь залишалося глибокою внутрішньою потребою. Кількість учасників богослужінь залежала також від того, чи це був святковий день чи звичайний недільний. У дні найбільших свят – Великодня, Різдва церкви та молитовні будинки, як правило, були переповнені, чого не можна сказати про звичайні недільні дні. Серед

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5928, арк. 13.

² Там само.

³ Там само, спр. 4556, арк. 63-64.

⁴ Павлюк В. В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание (социально-психологическое исследование). – Львов : Вища школа, 1976. – С. 120-121.

⁵ СССР – страна социализма. – М. : Ред. Изд. Упр. ЦУНХУ Госплана СССР и В/О Союзучет, 1936. – С. 65.

відвідувачів храмів переважали літні жінки. Чоловіки брали участь у богослужіннях значно рідше, не кажучи вже про молодь і дітей. З усієї кількості осіб, які відвідували храм, було зовсім небагато тих, що сповідалися та причащалися. До того ж, серед учасників богослужінь з часом зростав відсоток людей, які відвідували храми радше за традицією, аніж через духовні потреби. Чимало віруючих перебували у храмі недовго, заходячи туди вже після початку богослужіння і виходячи задовго до його завершення.

Радянська релігійна політика негативно вплинула на релігійність населення і сприяла посиленню секуляризаційних процесів. Упродовж повоєнного періоду спостерігалися тенденції зменшення частки вірян, які регулярно відвідували богослужіння.

Веденеев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

**ОРГАНЫ КГБ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ И
ЛИКВИДАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ В УКРАИНСКОЙ ССР
(1954 – начало 1960-х гг.)**

Преследование и репрессирование монашества, закрытие монастырей с начала 1920-х гг. являлось одной из важнейших составляющих агрессивной-атеистической политики и идеологии правящей партии большевиков, Советского государства в целом (к 1917 г. в России насчитывалось 1 256 православных монастырей со 107 000 монахов и послушников)¹. За десятилетия официальной атеистической политики православным обителям Украины был нанесен катастрофический удар целенаправленной богоборческой политикой советских властей, старт которой дал, в частности, печально известный Декрет СНК УССР от 17 мая 1919 г. “О передаче имущества монастырских и церковных, и других религиозных учреждений в ведение Народного комиссариата социального обеспечения”.

Оголтелый натиск на православные монастыри в Украинской ССР в период правления Н. Хрущева сопоставим лишь с тотальным закрытием храмов и обителей 1930-х гг. Как и прежде, основным инструментам давления на Церковь оставались органы госбезопасности и их специализированные антирелигиозные подразделения. С созданием в 1954 г. КГБ при СМ УССР религиозную линию до 1960 г. вел 6-й отдел 4-го (секретно-политического) Управления КГБ. Первое отделение отдела (начальник, 5 оперативных работников) занималось разработкой РПЦ, ее духовных учебных заведений, старообрядцев, а также “церковно-монархического подполья”². Антирелигиозное подразделение работало весьма напряженно, как правило, на связи у оперработника находилось не менее 10-15 негласных источников. В основе оперативной работы лежало приобретение и использование агентов (способных лично принимать участие в квалифицированных мероприятиях – вербовках, оперативных комбинациях и т.д.), осведомителей (поставлявших первичную, “сигнальную” информацию)³.

Значительно больше конфиденентов состояло в агентурном аппарате 4-х отделов областных УКГБ. Так, по состоянию на октябрь 1954 г. в ведении 4-го отдела УКГБ по Киевской обл. состояли 457 оперативных дел. 4-е отделение отдела “обслуживало” Лавру, 347 православных храмов, 4 монастыря (800 насельников) Киевщины. В Киево-Печерской лавре пребывает немало “странников, проповедников, кликуш, юродивых”, использующих свое положение для “антисоветской работы”, в служебных документах поясняя повышенный интерес чекистов к старейшему монастырю Руси. Предписывалось перевести в Киево-Печерскую лавру из монастырей Западной Украины “надежных” агентов-архимандритов для поставления их зрителями Дальних и Ближних пещер, контроля за паломниками, пресечения попыток их общения с членами зарубежных религиозных делегаций.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1642, арк. 14.

² ГДА СБУ, ф. 3, оп. 261, спр. 2, арк. 46-47, 141.

³ Там само, арк. 241.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвєщати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Яснівська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017